

6. Jo'rayev R., Xudoyberdiyev A. *Konstitutsiyaviy huquq asoslari*. – Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2020.
7. Qodirov B. *Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
8. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy sayti – www.lex.uz.
9. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi rasmiy portali – www.parliament.gov.uz.

KONSTITUTSIYA PARLAMENT NAZORATINING HUQUQIY ASOSI

Karimov To'liq Payziyevich

Siyosiy fanlar nomzodi

Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Maqolada yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlar orqali Oliy Majlisning davlat hokimiyati tizimidagi roli va nazorat vakolatlarining kengayishi tahlil qilingan. Parlament tekshiruv tushunchasi, uni amalga oshirish tartibi va protsedurasi qonunchilikda to'liq ochib berilmagani, shuningdek, parlament tekshiruv o'tkazilishi asoslari belgilanmaganligi muammolari ko'rsatib o'tilgan va "Parlament tekshiruv to'g'risida"gi qonunni qabul qilish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston strategiyasi, Konstitutsiya, referendum, huquqiy davlat, Oliy Majlis, Senat, Qonunchilik palatasi, qonun, parlament nazorati, parlament tekshiruv.

Mamlakatimizda davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlisning rolini kuchaytirish, uning mamlakat ichki va tashqi siyosatiga oid muhim vazifalarni hal etish hamda ijro hokimiyati faoliyati ustidan parlament nazoratini olib borish bo'yicha vakolatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan qonunchilik asoslari mustahkamlandi. Buni parlamentning roli va ta'sirini kuchaytirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari, davlat rahbarining parlamentga Murojaatnomalaridan kelib chiqadigan ustuvor vazifalar, jumladan, har yilgi davlat dasturi ijrosi yuzasidan Hukumat hisobotini eshitish, davlat hokimiyati tizimida parlamentning nazorat funksiyasini takomillashtirish va samaradorligini oshirish misolida ko'rish mumkin.

O‘z navbatida O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi boshqaruv tizimi islohotlarini yangi bosqichga olib chiqishda huquqiy asos bo‘ldi. Xususan, Konstitutsiya bilan Yangi O‘zbekiston strategiyasini amalga oshirishning siyosiy-huquqiy asoslari yaratilib, davlat va jamiyatni yanada rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi.

Hokimiyatlarning bo‘linishi prinsipi hamda o‘zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati tizimining zamonaviy konsepsiyasi hisobga olingan holda, Oliy Majlis, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumat o‘rtasida vakolatlar qayta taqsimlandi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining parlament nazoratini amalga oshirishining huquqiy asoslari takomillashtirildi, qonunchilik takliflarini ilgari surish va qonunlarni qabul qilishning yangi tartibi belgilandi.

Parlament nazorati funksiyasi parlamentning qabul qilingan qonunlarning ijro etilishi darajasini o‘rganish, qonunlarning amaliyotda qo‘llanilishiga salbiy ta‘sir etuvchi ob‘ektiv va sub‘ektiv omillarni aniqlash, mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash, tegishli qonunlarga nazorat-tahlil natijalariga asosan o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish, eng muhimi, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, mansabdor shaxslar hamda fuqarolarning qonun hujjatlari qoida-talablariga amal qilish mas‘uliyati va majburiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Demokratik huquqiy davlatda nazorat vakolatlari davlat hokimiyatining barcha tarmoqlariga xosdir. Bu, birinchi navbatda, hokimiyatlar bo‘linishi prinsipining tiyib turish va muvozanat mexanizmi bilan chambarchas bog‘liq. Parlament qonunlar qabul qilish vakolatiga ega vakillik organi sifatida davlat hokimiyati organlari tizimida muhim o‘rin tutadi. Jamiyatni yangilash, mamlakatni isloh etishda parlamentning roli va ta‘siri bevosita uning nazorat funksiyasini samarali amalga oshirishiga ham uzviy bog‘liq. Parlamentning qonun ijodkorlik faoliyatini uning nazorat funksiyasi bilan uyg‘unlashishi qonunchilik hokimiyatining jamiyatda tutgan mavqeini yanada oshirishga imkoniyat yaratadi.

Senatning nazorat borasidagi mutlaq vakolatlari quyidagilardan iborat:

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi raisining hisobotlarini eshitish;

O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi va xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalari rahbarlarining o'z faoliyati masalalari bo'yicha hisobotlarini eshitish;

davlat organlarining mansabdor shaxslariga parlament so'rovini yuborish va parlament nazoratining boshqa shakllarini amalga oshirish;

mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining qarorlarini, ular qonunchilik normalariga muvofiq bo'lmagan taqdirda, bekor qilish;

Qonunchilik palatasining nazorat bilan bog'liq mutlaq vakolatlari quyidagilardan iborat:

O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetining ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining hisobotini ko'rib chiqish;

O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning dolzarb masalalari yuzasidan, shuningdek Vazirlar Mahkamasi a'zolarining o'z faoliyati masalalari yuzasidan hisobotlarini eshitish;

davlat organlarining mansabdor shaxslariga parlament so'rovini yuborish va parlament nazoratining boshqa shakllarini amalga oshirish.

Konstitutsiya ko'ra Senat va Qonunchilik palatasining birgalikdagi nazorat vakolatlaridan biri "parlament tekshiruvini o'tkazish"dir.

Tahlillardan ma'lumki, parlament nazoratining samarali institutlardan biri parlament tekshiruvidir. Milliy qonunchilikda nazorat shakli sifatida parlament tekshiruvini belgilangan bo'lsa-da, parlament tomonidan mazkur amaliyot keng qo'llanilmaydi. Bunga sababni qonunda parlament tekshiruvini tushunchasi, uni amalga oshirish tartibi va protsedurasi to'la ochib berilmaganida hamda qaysi holatlarda parlament tekshiruvini o'tkazilishi asoslari belgilanmaganligida ko'rish mumkin.

Mamlakatning xavfsizligi, barqaror rivojlanishi asoslariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan, inson huquqlari va erkinliklariga, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soladigan faktlar va voqealarni o'rganish maqsadida Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma qarori bilan o'tkaziladigan parlament tekshiruvi amaliyotini rivojlantirish zarur. Parlament tekshiruvi parlament nazoratining bir shakli sifatida parlamentdagi muxolifat kuchlarining parlament tekshiruvi o'tkazish tashabbusi orqali parlament nazoratining ob'ektiv omillarga asoslanishiga imkon yaratadi.

Parlament tekshiruvi institutini joriy etish ideologlaridan biri M.Veber parlament demokratiyasi muxolifatga hukumatga ta'sir qilishning samarali shakli bo'lgan parlament tekshiruvi o'tkazish tashabbusini berishi kerakligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari tomonidan O'zbekiston Respublikasida parlament tekshiruvlarini amalga oshirish bilan bog'liq jamoat munosabatlarini tartibga solish "Parlament tekshiruvi to'g'risi"da Qonun qabul qilinishini taqozo etadi. Qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari tomonidan parlament tekshiruvi o'tkazish asoslarini, uning tashkiliy shakllarini va parlament tekshiruvini o'tkazish tartibiga oid asosiy qoidalarini, shuningdek, davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari, boshqa tashkilotlar, xamda, parlament tekshiruvida ishtirok etayotgan fuqarolarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi. Ye.M.Yakimova fikricha parlament nazoratining jumladan parlament tekshiruvining samaradorligi ko'p jihatdan parlamentdagi kuchlar muvozanatiga va muxolifatning faol harakat qilish qobiliyatiga bog'liq. Demak, parlament tekshiruviga oid qonunning qabul qilinishi parlamentdagi konstruktiv muxolifat kuchlari faoliyati samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Amaldagi qonunchilik xususan Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 92-moddasi bilan parlament tekshiruvi o'tkazish Oliy Majlis palatalarining birgalikdagi vakolati hisoblanadi. Parlament tekshiruvini amalga oshirishda parlament palatalari hamkorligini ta'minlash uchun Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a'zolari orasidan maxsus komissiya tuzish normasini qonunchilikka kiritish zarur.

Shuningdek, parlament tekshiruvini o‘tkazish uchun Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a‘zolari orasidan tuzilgan komissiyaning bajarilgan ishlar yuzasidan parlament tomonidan belgilangan muddatda parlamentni xabardor qilishini qonunchilikda belgilash zarur. Bu, o‘z navbatida, komissiyaning parlament oldidagi hisobdorligini ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining to‘liq amalga oshirilishi, unda mustahkamlangan ustuvor prinsiplarning Yangi O‘zbekiston go‘yasiga hamohang tarzda ro‘yobga chiqarilishini, yangicha konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlarda davlat organlarining faoliyati yo‘lga qo‘yilishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA ISHSIZLIKNI OLDINI OLISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Muxtarov Utkirjon Mutalibjanovich

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD

E-mail: muxtarovutkir1984@gmail.com

Annotatsiya: Inson kamoloti avvalo, mehnat va unga nisbatan iliq munosabatlar zanjirini hosil qilib, tabiat, jamiyat taraqqiyotida uni aql va idrok egasi, borliqning hukmdori darajasiga ko‘tardi.

Yangilanayotgan O‘zbekiston jamiyatida iqtisodiy munosabatlarga asoslangan tizim beqarorlik holati – ishsizlik, qadsizlanish oqibatlari bozor strukturasi mulkiy munosabatlar asosida o‘zgartirilishi va global iqtisodiy hamkorlikning tarkibiy elementlarini sintez qilish evaziga rivojlanishini boshidan kechirdi. Ilmiy tadqiqotlar va uzoq yillik tajribalar ishsizlik va uning obyektiv hamda subyektiv omillarini o‘rganish va tegishli hulosalar, empirik tadqiqotlar, shuningdek, eksperimental tajribalarni ishlab chiqishga qaratildi.

Ushbu maqolada bugungi kunda O‘zbekistonda ishsizlikni oldini olish, aholini bandligini ta‘minlashda konstitutsiyaning o‘rni va ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek maqolada Falsafiy ta‘limotlar tarixida mehnat